

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DERİN ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE GÖRÜNTÜ ÜZERİNDEKİ
ASKERİ UNSURLARIN TESPİTİ

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Ensar KILIÇ

Enstitü Bilim Dalı: Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans

Proje Danışmanı : Prof. Dr. Cemil ÖZ

HAZİRAN - 2024

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iii
KISALTMALAR	iv
TABLO LİSTESİ	v
ŞEKİL LİSTESİ	vi
TEŞEKKÜR	vii
GİRİŞ	1
BÖLÜM 1: ASKERLİK VE BU ALANDAKİ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ	3
1.1. Askerlik ve Tarihsel Gelişimi	3
1.1.1. Dünyada Askeri Sistemlerin Karşılaştırılması	3
1.1.2. Türkiye'de Askeri Yapı ve Organizasyon	4
1.2. Görüntü İşleme Teknolojilerinin Tarihsel Evrimi ve Askeriye Etkisi	5
1.2.1. Askeri Alanda Görüntü İşleme Teknolojilerinin Rolü ve Uygulamaları	5
1.2.2. Askeri Üniforma ve Teçhizatların Görüntü İşleme Yardımı ile Sınıflandırması	6
BÖLÜM 2: GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY SİNİR AĞLARI	11
2.1. Görüntü İşlemenin Temelleri	11
2.1.1. Görüntü İşleme Teknikleri ve Uygulamaları	12
2.1.2. Görüntü İyileştirme ve Optimizasyon Yöntemleri.....	14
2.2. Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağlarına Giriş	14
2.2.1. Çeşitli Sinir Ağ Modelleri ve Karşılaştırmaları	16
2.2.2. Aktivasyon Fonksiyonları ve Etkinlik Analizi.....	18
2.2.3. Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) ve Askeri Uygulamaları.....	18
2.3. Derin Öğrenme: İleri Seviye Uygulamalar ve Gelişmeler	21
2.4. Python Programlama Dili ve Derin Öğrenme Altyapıları.....	24
2.4.1. Python ile Derin Öğrenme Modellerinin Geliştirilmesi	24
BÖLÜM 3: ASKERİ UNSUR TESPİT MODELİ	27
3.1. Askeri Unsurları Tespit Modeli Metodolojisi	27
3.2. Veri Setinin Toplanması ve İşlenmesi	29
3.2.1. Veri Setinin Hazırlanması ve Ön İşleme Aşamaları	30
3.3. CNN Modelinin Eğitimi ve Parametre Ayarlamaları.....	30
3.4. Modelin Başarı Oranları ve Değerlendirilmesi	31
3.5. Görüntü İşleme Modellerinde Donanımsal Kaynak Kullanımı	32

3.5.1. Askeri Unsur Tespit Modeli için Donanımsal Kaynak Planlaması	33
BÖLÜM 4: ASKERİ UNSUR TESPİT MODELİNİN STRATEJİK ÖNEMİ	35
4.1. Askeri İstihbarat ve Gözetleme Operasyonlarında Görüntü Sınıflandırma	35
4.2. Harekât Sahalarında Otomatik Hedef Tespiti ve Takibi	36
4.3. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Görüntü İşleme Teknolojileri.....	36
4.4. Sınır Güvenliği ve Gözetim Sistemlerinde Görüntü Sınıflandırma	37
4.5. Geleceğin Askeri Teknolojilerinde Görüntü Sınıflandırma	37
SONUÇ VE ÖNERİLER	40
KAYNAKLAR	41

DERİN ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE GÖRÜNTÜ ÜZERİNDEKİ ASKERİ UNSURLARIN TESPİTİ

ENSAR KILIÇ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

2024

ÖZET

Bu araştırmada, askeri teçhizat ve personelin tespiti ve sınıflandırılması amacıyla konvolüsyonel sinir ağları (CNN) kullanan bir derin öğrenme modeli geliştirilmiştir. Araştırmanın temel hedefi, askeri personel ve ekipmanları belirlenen parametreler doğrultusunda doğru bir şekilde sınıflandırmaktır. Bu amaçla kapsamlı bir veri seti oluşturulmuş ve bu veri seti üzerinde bir CNN modeli eğitilmiştir. Model, askeri personel sayısını ve kullandıkları teçhizat türlerini etkin şekilde tespit ve sınıflandırmak üzere optimize edilmiştir. Çalışma, askeri istihbarat ve operasyonel saha uygulamalarında önemli bir yere sahip olan görüntü sınıflandırma teknolojisinin ilerletilmesine farklı bir bakış açısıyla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Görüntü İşleme, Yapay Sinir Ağları, Makine Öğrenmesi, Askeri Teçhizat, CNN

KISALTMALAR

CNN	: Convolutional Neural Network
İHA	: İnsansız Hava Aracı
RNN	: Recurrent Neural Network
YSA	: Yapay Sinir Ağı
GPU	: Graphics Processing Unit
TL	: Türk Lirası
LTSM	: Long Short-Term Memory

TABLO LİSTESİ

	<u>Sayfa</u>
Tablo 1.1 Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlıkları Görev Tanımı Tablosu.....	5
Tablo 2.1 Görüntü İşlemede Tekniklerin Kullanım Alanları	14
Tablo 2.2 Aktivasyon Fonksiyonları	18
Tablo 2.3 Performans Karşılaştırma Tablosu	21
Tablo 2.4 Makine Öğrenmesi Yöntemleri	23
Tablo 2.5 Derin Öğrenme Kütüphaneleri	25
Tablo 4.1 Nesne Başarıları	35

ŞEKİL LİSTESİ

	<u>Sayfa</u>
Şekil 1.1 KKK Eğitim Üniforması	7
Şekil 1.2 DZKK Eğitim Üniforması.....	7
Şekil 1.3 DZKK Harici Üniforması.....	8
Şekil 1.4 HVKK Eğitim Üniforması	8
Şekil 1.5 JGK Eğitim Üniforması	9
Şekil 1.6 OKK Eğitim Üniforması	9
Şekil 1.7 Tüfek	9
Şekil 1.8 Roketatar	10
Şekil 1.9 Dürbün.....	10
Şekil 2.1 Görüntü Matrisi	12
Şekil 2.2 Görüntü İşleme Aşamaları	13
Şekil 2.3 Yapay Sinir Ağ Modeli	18
Şekil 2.4 CNN Algoritma Çalışma Modeli	24
Şekil 2.5 Yapay Zeka Öğrenme Modelleri.....	24
Şekil 3.1 CNN ile Görüntü Üzerinde Askeri Nesne Tanıma Uygulama Arayüzü	28
Şekil 3.2 CNN ile Görüntü Üzerinde Askeri Teçhizat / Bounding Box işlemi.....	28
Şekil 3.3 CNN ile Görüntü Üzerinde Türk Askeri Tanıma / Bounding Box işlemi	29
Şekil 3.4 CNN ile Görüntü Üzerinde Türk Askeri Tanıma / Bounding Box işlemi-2	29

TEŐEKKÜR

Öncelikle, bitirme projesi danışmanım Sayın Prof. Dr. Cemil ÖZ'e, bilgi ve tecrübeleriyle projeme sağladığı katkı ve desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım. Projenin genel çerçevesini oluşturmamda bana yardımları dokunan kıymetli arkadaşlarım Merve Güllü, Fırat Uzunhan, Gökhan Akbaba'ya teşekkürleri sunarım. Veri toplama ve içerik hazırlama süreçlerinde bana destek çıkan değerli kardeşim Muhammed Erkam Aygöl'e de teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu projeyi hazırlarken emeği geçen herkese minnettarlığımı ifade eder, destek ve yardımlarının projemin başarısına olan katkılarından dolayı teşekkür ederim.

GİRİŞ

Askerlik, insanlığın ilk tarihinden itibaren en önemli mesleklerden biri olmuştur. Avcı toplayıcı dönemde başlayan savunma içgüdüsü, yerleşik hayatın başlaması ve kentleşme ile birlikte askerlik kavramını ve sonrasında ordu gibi askeri kurumları doğurmuştur. Bu kurumlar, askeri doktrinler üreten ve zamanla gelişen teknoloji ile entegre olan kurumlar haline gelmiştir. Bu entegrasyon, modern savunma sanayi kavramının temelini oluşturmuş ve askeri stratejilerin yanı sıra teknolojik yeniliklerin de bir parçası haline gelmiştir.

Günümüzde savunma sanayii, tarihsel köklerinden aldığı stratejik derinlikle birlikte, teknolojik ilerlemeleri de bünyesine katmaktadır. Her yeni geliştirilen savunma teknolojisi, güçlü savunma yazılımları ile desteklenmektedir. Bu yazılımların en önemli bileşenleri arasında Bilgisayarlı Görü & Görüntü İşleme teknolojileri bulunmaktadır. İlave olarak, yapay zekâ teknolojileri de bu yazılımların etkinliğini artırmada kullanılmaktadır.

Görüntü işleme, savunma sanayiinde hayati bir rol oynamaktadır ve insansız hava araçlarından hedef takibi yapan roketlere kadar pek çok askeri ekipmanın temel bileşenidir. Radar verileri ve kamera görüntüleri, çeşitli görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojileri ile işlenerek düşman unsurlarını ve hedefleri tespit etmekte kullanılır. Bu süreç, karmaşık verilerin analizi ve yorumlanması için makine öğrenmesinin geliştirilmiş kapasitesine ihtiyaç duyar.

Yapay sinir ağları, makine öğrenmesinin güçlü bileşenleri olarak, görüntü işleme alanını devrim niteliğinde değiştirmiştir. Çok katmanlı, tek katmanlı, ileri veya geri beslemeli modelleri ile çeşitli veri türlerini işleyerek sonuçlar elde etmektedir. Görüntü işlemede ise en etkili sonuçları sağlayan model, Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN)'dir. CNN'ler, görüntü işleme katmanları ekleyerek ve özellik çıkarımları yaparak, daha sonra sınıflandırma işlemleri için standart sinir ağı mantığını kullanır. Bu teknoloji, askeri gözetleme ve hedef takibi gibi kritik uygulamalarda, daha hızlı ve doğru tespitler yapılmasını sağlamaktadır.

Bu araştırmada, askeri görüntülerdeki teçhizat ve personelin tespiti ve sınıflandırılması amacıyla konvolüsyonel sinir ağları (CNN) kullanan bir derin öğrenme modeli geliştirilmiştir. Araştırmanın amacı askeri personellerin kuvvet sınıflandırılmasının yapılması ve kullandıkları teçhizatlar belirlenen parametreler doğrultusunda doğru bir şekilde sınıflandırmaktır. Bu doğrultuda, kapsamlı bir veri seti derlenmiş ve bu set üzerinde bir CNN modeli eğitilmiştir. Model, personelin sayısını ve

kullandıkları teçhizat türlerini etkin şekilde tespit edip sınıflandırmak üzere optimize edilmiştir. Çalışma, askeri istihbarat ve operasyonel saha uygulamalarında kritik bir yere sahip olan görüntü sınıflandırma teknolojisinin ilerletilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu proje kitapçığı dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, askerliği tarihsel gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de askeri sistemlerin karşılaştırılmalı incelenmesi, görüntü işleme teknolojilerinin gelişimi ile askeriye üzerindeki etkisi ve uygulama alanları ele alınmıştır. İkinci bölümde, görüntü işlemenin temelleri, teknikleri ve uygulamaları, yapay zekâ ve yapay sinir ağları ve konvolüsyonel sinir ağlarının (CNN) askeri uygulamaları incelenmiştir. Üçüncü bölümde, askeri unsurların tespiti için geliştirilen yöntem ve model, veri setinin toplanması ve işlenmesi, modelin eğitimi ve parametre ayarlamaları, modelin değerlendirilmesi ve görüntü işleme modellerinde donanımsal kaynak kullanımı uygulama örnekleri ile anlatılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise geliştirilen askeri unsur tespit modelinin stratejik önemi, harekât sahalarında otomatik hedef tespiti ve takibi, insansız hava araçları (İHA) ve görüntü işleme teknolojileri, sınır güvenliği ve gözetim sistemleri uygulama alanlarındaki örnekleri ele alınmıştır.

İlk dört bölümde özetle askeri sistem, bu alandaki görüntü işleme çalışmaları ve geliştirilen modele yer verilmektedir. Bu bölümler sonrası sonuç ve öneriler bölümleri ile yapılan çalışmanın teknik anlamda geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca projenin geliştirilmesi ve proje raporunun hazırlanması sırasında kullanılan kaynaklara yer verilmiştir.

BÖLÜM 1: ASKERLİK VE BU ALANDAKİ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

1.1. Askerlik ve Tarihsel Gelişimi

Askerlik, en ilkel zamanından bu yana insanlığın temel mesleklerinden biridir. İnsanoğlu avcı – toplayıcı olduğu dönemlerde yiyecek arayışının yanı sıra savunma ihtiyacından dolayı da aynı zamanda bir askerdi. İnsanlık yerleşik hayata geçmeden önce tehditler doğadan gelmekteyken, yerleşik hayata geçildikten sonra artık tehditler başka topluluklar tarafından gelmiş, iç ve dış tehditler ortaya çıkmıştır. Tehditlere karşı savunmaya geçmek ve topluluk içinde asayişini sağlamak adına zamanla kolluk kuvvetleri oluşmaya başlamıştır.

Yerleşik hayatın başlangıcı, insanın bir bölgede kalıcı yaşamaya başlaması kentleşmeyi akabinde şehirleşmeyi doğurdu. Toplulukların idamesi için kentlerin kamusal alanları ve savunma mekanizmaları oluşmuştur. Toplumun güvenliğini sağlayan, kolluk görevi gören bu askerler zamanla Askeri birliklerin oluşmasını sağlamıştır. Zaman içerisinde ülkelerin jeopolitik ve stratejik tehditlerine göre kara, deniz, hava ve günümüzde siber ve uzay savunmalarını sağlayan askeri birlikler oluşmuştur. Bu askeri birlikler bütünüyle Silahlı Kuvvetleri oluşturmaktadır.

Silahlı Kuvvetler, içerisinde bütün askeri unsurları barındıran bir yapıdır. Bu unsurlar içerisinde zorunlu ya da paralı olarak hizmet eden askerleri barındırmaktadır. Askerlerin hizmet alanlarına göre çeşitli sınıf ve bağlı oldukları birlik ve bu birliklerin bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları bulunmaktadır. Bu sistem içerisinde savunulması gereken bölgelerde ilgili kuvvet unsurları görevlendirilir.

1.1.1. Dünyadaki Askeri Sistemlerin Karşılaştırılması

Askeri kurumlar bütün ülkelerde mevcuttur. Her ülkenin kendi kültür, gelenek ve devlet işleyişine bağlı olarak bir ordusu bulunmaktadır. Bu ordu savaşa yönelik çeşitli rütbe ve sınıflardan oluşan silahlı kuvvetler olarak adlandırılan organize bir bütündür. Ordu, devlet tarafından resmi olarak yetkilendirilir. Ordu içerisindeki her kuvvet farklı bir askeri üniforma ile tanımlanmaktadır. Ordu donanma, kara, hava ve sahil güvenlik gibi birden çok askeri birlikten oluşabilir. Silahlı kuvvetlerin ana görevi devleti dışarıdan gelecek tehditlere karşı korumaktır.

1.1.2. Türkiye’de Askeri Yapı ve Organizasyon

Türkiye’de askeri sistem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak adlandırılmaktadır. TSK, Ülkemizi kara, deniz ve havadan gelecek her türlü saldırıya karşı korumakla yükümlüdür. Türkiye’de Silahlı Kuvvetler, Genelkurmay başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlığından oluşmaktadır. Bu komutanlıklar ayrı ayrı Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır. Bunun yanında Genelkurmay II. Başkanlığı makamına bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı da bulunmaktadır.

Türk askeri sisteminin bir parçası olan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik komutanlığı ise İçişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir. Jandarma ve Sahil Güvenlik iç asayişini sağlayan bir kolluk kuvvetleridir. Jandarma Teşkilatı, seferberlik durumunda Cumhurbaşkanının talimatı ile Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarının emrine verilebilir.

Bu çalışmada 5 farklı askeri kuvvetin sınıflandırılmasına yer verilmiştir.

Tablo 1.1. Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlıkları Görev Tanımı Tablosu

Kuvvet	Görev
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK)	TSK’nin en büyük birlik ve personeline sahip kuvvetidir. Kuruluş tarihi ile en eski, stratejik olarak ise en kritik unsurdur.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DZKK)	TSK’nin kuruluş bakımından en eski ikinci unsurudur. İçinde barındırdığı donanma unsurları ile Türkiye’yi deniz sınırlarından korumaktadır.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HVKK)	TSK’nin en eski üçüncü unsuru olmakla birlikte muharip unsurları ile hava sahasını korumakla görevli olup, kara hareketlerinden öncü unsurlar olarak görev almaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)	İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri ile asayişini sağlayan ve aynı zamanda TSK ile müşterek operasyonlar icra eden bir komutanlıktır.
Özel Kuvvetler Komutanlığı (OKK)	Yapısı diğer kuvvet komutanlıkları gibi büyük olmasa da zorlu arazi ve iklim şartlarında görev alan seçkin ve dayanıklı askeri personelden oluşan bir komutanlıktır.

1.2.Görüntü İşleme Teknolojilerinin Tarihsel Evrimi ve Askeriye Etkisi

Görüntü işleme teknolojilerinin tarihsel yolculuğu, ilk olarak basit optik ve fotografik tekniklerle başlamıştır. 19. yüzyılın sonlarından itibaren, fotoğrafçılık ve film teknolojilerindeki gelişmeler, ilk kez görsel verilerin kaydedilmesi ve analiz edilmesi imkanını sunmuştur. İlk termal kameralar ve gece görüş teknolojileri gibi yenilikler, özellikle askeri gözetleme ve hedef tespiti alanlarında önemli adımlar olarak kabul edilebilir. Bu dönemde, görüntü işleme daha çok manuel yöntemlerle ve görsel analizlerle sınırlı kalmış, ancak bu, ilerleyen teknolojilerin temelini atmıştır.

İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde, görüntü işleme teknolojileri büyük bir ivme kazanmıştır. Bu dönemde, askeri istihbarat ve gözetleme operasyonlarının ihtiyaçları doğrultusunda, uydu görüntüleme sistemleri ve gelişmiş radar teknolojileri gibi yenilikler geliştirilmiştir. Örneğin, U-2 casus uçağı ve 1960'ların teknolojisi Corona casus uyduları, düşman topraklarından yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme kapasitesiyle dikkat çekmiştir. Bu teknolojiler, düşman hareketlerinin izlenmesi ve stratejik planlamada kritik rol oynamış, aynı zamanda sivil alanda meteoroloji ve çevre izleme gibi alanlara da katkı sağlamıştır.

Modern dönemde, yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerinin entegrasyonu, görüntü işleme alanında önemli atılımlar gerçekleşmiştir. Sivil alanda, yüz tanıma ve üretim hatlarında kalite kontrol gibi yeniliklerle günlük hayatı iyileştirirken, askeri alanda İHA'lar ve otomatik hedef tanıma sistemleri gibi gelişmelerle operasyonel etkinlik ve güvenlik seviyesini artırmıştır. İHA'lar düşman birliklerini ve stratejik hedefleri hızla tespit edebilirken, bu teknolojiler tıbbi teşhis, trafik yönetimi ve kamu güvenliği gibi alanlarda da hayat kurtarıcı uygulamalar sunmaktadır. Görüntü işleme, veri toplamanın ötesine geçerek, derin analiz ve stratejik karar alma süreçlerinde vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir ve toplumsal yaşamın her yönünde kritik roller üstlenmektedir.

1.2.1. Askeri Alanda Görüntü İşleme Teknolojilerinin Rolü ve Uygulamaları

Askeri alanda, görüntü işleme teknolojileri özellikle istihbarat toplama ve gözetleme operasyonlarında kritik bir rol oynar. Uydu görüntüleme sistemleri, hava ve yer istasyonlarından alınan görüntülerle düşman hareketlerini ve stratejik öneme sahip yerleri izler. Örneğin, termal görüntüleme teknolojileri gece operasyonlarında düşmanı tespit etmekte kullanılırken, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, geniş alanların taranmasında ve detaylı haritaların oluşturulmasında

etkilidir. Bu teknolojiler, geleneksel gözetleme yöntemlerine göre daha hızlı ve güvenilir bilgi toplama imkânı sunar, böylece askeri karar alma süreçlerini önemli ölçüde hızlandırır ve kolaylaştırır.

İnsansız Hava Araçları (İHA) ve diğer insansız sistemler, askeri görüntü işleme teknolojilerinin önemli bir uygulama alanıdır. İHA'lar, gelişmiş kameralar ve sensörlerle donatılarak, hava fotoğrafçılığı ve canlı video akışı yoluyla istihbarat toplar. Örneğin, taktiksel İHA'lar düşman hedeflerini uzun mesafelerden tespit edebilir, hedeflerin gerçek zamanlı görüntülerini sağlayarak hava ve kara operasyonlarının koordinasyonunu destekler. Ayrıca, yüz tanıma ve nesne takip gibi gelişmiş görüntü işleme algoritmaları, düşman askerleri ve hedefleri otomatik olarak tanımlayarak hızlı ve etkin bir şekilde tepki verme yeteneğini artırır.

Görüntü işleme teknolojileri, stratejik ve taktiksel karar verme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Hedef tanımlama ve sınıflandırma sistemleri, birliğini komuta eden askerin harp alanında daha süratli aksiyon almasına ve birden çok hedef üzerinde çalışmasına katkı sağlar. Örneğin, gelişmiş görüntü analizi, düşman tesislerinin konumlarını ve boyutlarını belirlemek, askeri birliklerin hareketlerini izlemek ve potansiyel tehditleri önceden saptamak için kullanılır.

Ayrıca, her operasyon sonrası değerlendirme ve analizler, gerçekleştirilen operasyonların etkinliğini değerlendirmek ve gelecekteki operasyonlar için daha iyi harekât planları yapma imkânı sunar. Bu teknolojilerin entegrasyonu, askeri operasyonların etkinliğini artırmakla beraber, aynı zamanda askerlerin güvenliğini sağlamak ve sivil kayıpları en aza indirmek için de hayati öneme sahiptir.

1.2.2. Askeri Üniforma ve Teçhizatların Görüntü İşleme Yardımı ile Sınıflandırması

Askeri üniforma, asker personelin görev yaptığı kara, hava ve deniz şartları için özel tasarlanmış giysilerdir. Üniformalar, her kuvvet komutanlığı için farklılık göstermektedir. Genel olarak her kuvvetin 3 farklı üniforması bulunmaktadır. Projemizde bu 3 farklı üniformaya göre kuvvet sınıflandırılması yapılmaktadır. Bunlar üniformalar sırasıyla;

- Eğitim Üniforması: Halk dilinde kamuflaj olarak bilinmektedir. Genel olarak Askeri birliklerde ve sahada görev yapan birlik personeli giyinmektedir.
- Harici Üniforma: Aynı zamanda “Tören Elbisesi” olarak da adlandırılmaktadır. Bu üniforma, Askeri törenlerde, resmi ziyaret ile kabullerde ve devlet törenlerinde görev alacak askeri personel tarafından giyilmektedir.

- **Günlük Üniforma:** Bu üniforma ise genelde doğrudan kuvvet komutanlığı gibi büyük karargahlarda veya yerine göre farklı askeri kışkırlar da görev alan askeri personel tarafından giyinilmektedir.

Bu üniformalar yazlık ve kışık olmak üzere birden fazla çeşit içermektedir. Projemiz TSK'da giyilen bütün üniforma çeşitlerini kapsamamakta olup, kullanılan, sınıflandırılması en yüksek başarı sağlayan üniforma resimlerine başlıklar altında aşağıda yer verilmiştir.

Şekil 1.1. KKK Eğitim Üniforması

Şekil 1.2. DZKK Eğitim Üniforması

Şekil 1.3. DZKK Harici Üniforma

Şekil 1.4. HVKK Eğitim Üniforması

Şekil 1.5. JGK Eğitim Üniforması

Şekil 1.6.OKK Eğitim Üniforması

Şekil 1.7. Tüfek

Şekil 1.8.Roketatar

Şekil 1.9. Dürbün

BÖLÜM 2: GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY SİNİR AĞLARI

2.1. Görüntü İşlemenin Temelleri

Görüntü, temelde 3 boyutlu canlı veya cansız bir nesnenin 2 boyutlu bir ortamda haritalanması olarak tanımlanabilir. Görüntüye bir sinyal hüzmesinin insan gözünün algılayabileceği seviyeye gelerek oluşturduğu bir dizide denilebilir. Bir görüntü analog (sürekli) ve dijital (sayısal) olarak 2 farklı şekilde incelenebilir. Analog görüntüde, görüntüyü oluşturan fonksiyondaki x ve y değişkenleri reel sayılar kümesinin değerlerini almaktadır. Sayısal görüntü ise, analog görüntünün bir çeşit ayrık örneklem uzayı ile ifade edilmesidir.

Dijital görüntü, görüntü işleme kavramının temelini oluşturur. Dijital görüntü, bir matris olduğu baz alındığında her biri piksel olarak adlandırılan değerlerden oluşmaktadır. Bu görüntülerin ölçülmesi ve değerlendirmesi işlemleri ile format değişikliği gibi işlemlerin yapılmasına görüntü işleme denilmektedir. Görüntü işleme ile farklı teknikler kullanılarak resimler üzerinde birçok işlem yapılabilir. Temelde görüntü işleme sinyal işlemeden farklıdır.

Şekil 2.1. Görüntü Matrisi

Kaynak: http://openframeworks.cc/ofBook/chapters/image_processing_in_computer_vision.html

Görüntü işleme sırasında görüntü üzerinde çeşitli işlemler yapılarak görüntü girdiden farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Bütün işlemler temelde görüntünün renk kodlarını barındıran bir matris üzerinde yapılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için çeşitli teknikler bulunmaktadır. Görüntü işleme genel olarak yüz tanıma sistemleri, nesne sınıflandırma, robot teknolojileri gibi teknolojilerde kullanılmaktadır.

2.1.1. Görüntü İşleme Teknikleri ve Uygulamaları

Sayısal bir ortamda görüntünün iyileştirilmesi, çeşitli filtreler yardımıyla anlamlandırılması, gürültülerin giderilmesi gibi çeşitli işlemlerin yapılması için görüntü işleme teknikleri ortaya çıkmıştır. Görüntü hedeflenen sonuç için farklı işleme tekniklerine tabi tutulmaktadır. Bu sayede, görüntü üzerinde tespiti zor detaylar elde edilebilir, nesne tanıma ve sınıflandırma işlemleri yapılabilir.

Şekil 2.1. Görüntü İşleme Aşamaları

Görüntü işleme beş aşamada gerçekleşir. Bunlar sırasıyla;

- Görüntünün oluşması / elde edilmesi
- Görüntünün ön işleme tabi tutulması, bu işlemler;
 - Görüntünün iyileştirilmesi
 - Bozuk piksellerin onarılması
 - Görüntünün hızlı işlenebilmesi için sıkıştırılması
- Görüntü içerisinde sınırların belirlenmesi, arka plan gibi bazı bölgelerin çıkarılabilmesi için bölümlenme işlemi yapılır. Bu işlem sırasıyla;
 - Görüntünün bölütlenmesi
 - Parçalara ayırt edilmesi
 - Segmentasyon işlemi
- Çıkarım aşamasında, görüntüden istenilen özellikler elde edilir ve ayrıntılar ön plana çıkarılır.

Görüntüden çıkarım yapılması, istenilen özelliklerin çıkarılması işlemidir. Ayrıntılar ön plana çıkarılır. Çıkarım aşaması, görüntü bölümlenme ile ayırt edilen nesnelere; boyutu, konumu gibi özelliklerinin tanımlanması işlemidir.

- Son adım ise görüntünün yorumlanma aşamasıdır. Bu aşamada çıkarım yapılan ayrıntılar etiketlenilip birer nesne haline getirilir. Bu aşamada nesnelere görüntüden ayırt edilmiş ve sınıflandırılmış olur.

Görüntü işlemede birkaç teknik bulunmaktadır. Bu teknikler görüntüden çıkarılacak sonuca göre ve uygulama alanlarına göre değişir. Bu teknikler kenar tespiti, görüntü filtreleme, morfolojik işlemler, histogram işlemleridir. Bu tekniklerin kullanım amaçları şunlardır;

- Kenar tespiti, görüntüdeki nesnelere ve şekillerin sınırlarını belirleyen bir tekniktir. Sobel, Canny ve Laplacian gibi çeşitli kenar tespit algoritmaları bulunmaktadır. Bu teknik, tıbbi görüntüleme ve nesne tanıma gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Görüntü filtreleme, gürültüyü azaltmak ve görüntüyü yumuşatmak için kullanılır. Ortalama, medyan ve Gaussian filtreler, gürültülü görüntüleri düzeltmek için sıkça tercih edilen yöntemlerdir. Filtreleme teknikleri, özellikle uzaktan algılama ve video işlemede önemli bir rol oynamaktadır.
- Morfolojik işlemler, görüntülerin şekil analizini yapmak ve görüntüdeki yapıları düzenlemek için kullanılır. Erozyon, genişleme, açma ve kapama işlemleri, görüntüdeki nesnelere boyutunu ve şeklini değiştirmek için uygulanır.
- Histogram işlemleri, görüntünün kontrastını düzenlemek ve görüntü kalitesini iyileştirmek için kullanılır. Histogram eşitleme, adaptif histogram eşitleme gibi teknikler, görüntünün daha dengeli ve net görünmesini sağlar.

Tablo 2.1. Görüntü İşlemede Tekniklerin Kullanım Alanları

Uygulama Alanları	Açıklama
Tıbbi Görüntüleme	MR ve CT taramaları gibi tıbbi görüntülerin analizi, teşhis ve tedavi süreçlerinde önemli bir yer tutar.
Uzaktan Algılama	Uydu görüntüleri, Dünya'nın yüzeyinin ve çevresel değişikliklerin incelenmesinde kritik bir rol oynar.
Robotik	Robotların çevreyi algılaması ve nesne tanıma, otomasyon ve navigasyon sistemlerinde esastır.
Video İşleme	Güvenlik, gözetim ve eğlence sektörlerinde video görüntülerinin analizi ve düzenlenmesi yaygındır.

2.1.2. Görüntü İyileştirme ve Optimizasyon Yöntemleri

Görüntü iyileştirme ve optimizasyon, görüntü kalitesini artırmak ve görüntü üzerinde daha net sonuçlar elde etmek için kullanılan önemli yöntemlerdir. Bu teknikler, görüntü işleme sürecindeki zorlukların üstesinden gelmek amacıyla tasarlanmıştır ve geniş bir uygulama alanında etkin olarak kullanılırlar. Tıbbi görüntülemeye uzaktan algılamaya, güvenlik sistemlerinden robotik ve video işlemeye kadar birçok alanda bu yöntemler, modern teknolojinin gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. İyileştirme sırasında Gürültü Azaltma, Kenar Güçlendirme, Histogram Eşitleme, Morfolojik İşlemler, Frekans Domain Yöntemleri, Renk Uzayı Dönüşümü gibi optimizasyon teknikleri kullanılarak görüntü en iyilenir. Bu teknikleri kısaca açıklamak gerekirse;

- Gürültü azaltma, özellikle düşük ışık koşullarında veya kalitesiz kameralarla çekilen görüntülerde önemlidir. Gürültü azaltmada kullanılan Ortalama, medyan ve Gaussian filtreleme gibi yöntemler, görüntüdeki istenmeyen parazitleri veya rastgele piksel varyasyonlarını gidermek için kullanılır.
- Kenar güçlendirme, görüntüdeki nesnelerin ve özelliklerin sınırlarını daha belirgin hale getirir. Sobel operatörü, Canny kenar dedektörü ve Laplacian filtreleme gibi teknikler, kenarları vurgulamak ve görüntü analizini iyileştirmek için kullanılır.
- Histogram eşitleme, görüntünün kontrastını artırarak detayların daha net görünmesini sağlar. Bu yöntem, özellikle düşük kontrastlı görüntülerde etkilidir ve görüntüyü daha dengeli hale getirir.
- Morfolojik işlemler, görüntülerdeki nesnelerin boyutunu ve şeklini değiştirmek için kullanılır. Erozyon, genişleme, açma ve kapama işlemleri, nesnelerin daha net tanımlanmasını ve görüntüdeki küçük gürültülerin giderilmesini sağlar.
- Frekans domain yöntemleri, görüntüyü frekans alanına dönüştürerek analiz eder. Fourier ve Wavelet dönüşümü, frekans bazlı filtreleme ve görüntü analizi için kullanılır. Bu teknikler, özellikle doku analizi ve gürültü azaltmada etkilidir.
- Renk uzayı dönüşümü, görüntünün renk bileşenlerini değiştirmek için kullanılır. RGB'den HSV'ye dönüşüm ve gri tonlama, görüntü işlemenin farklı aşamalarında kullanılır. Bu dönüşümler, renk tabanlı nesne sınıflandırma ve görüntü segmentasyonunda yardımcı olur.

2.2. Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağlarına (YSA) Giriş

Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beynindeki sinir hücrelerinin (nöronların) işlevlerini taklit eden, bilgileri işleyen ve ileten matematiksel modellere dayanan yapay öğrenme sistemleridir. Beyindeki

sinir hücreleri, çekirdek, akson, dendrit ve gövde gibi bileşenler içerir ve karmaşık ağlar oluşturarak elektrik sinyalleri aracılığıyla iletişim sağlarlar. YSA, bu biyolojik sürecin bir benzetimi olarak, makinelerin öğrenmesini, eğitilmesini ve karar vermesini sağlayan algoritmaları içerir.

Bu sistemler, geleneksel işlemci hesaplamalarının ötesine geçerek, dağıtık işlemeyi ve doğrusal olmayan (non-linear) hesaplama yöntemlerini kullanır. Mimari açıdan insan beynini model alır ve sorunları çözmek için bir araya gelen yapay nöronlardan oluşur. Yapay nöronlar, düğüm olarak adlandırılan ve karmaşık matematiksel hesaplamaları gerçekleştiren bilgisayar algoritmalarıdır.

YSA mimarileri, çeşitli veri ve problemlere uygun çözümler sunar. İleri beslemeli ağlar, sinyallerin tek yönde ilerlediği basit yapılar oluştururken, geri yayılım algoritması, hataları geri ileterek ağı eğitir. Recurrent sinir ağları (RNN), zamanla değişen verileri işleyebilir, Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) ise görüntü işlemede yerel özellikleri tanımada etkilidir.

YSA'nın eğitim süreci, ağırlıkların ve eğimlerini en iyi performansı elde edecek şekilde ayarlamayı içerir. En yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan gradient descent, ağırlık hata fonksiyonunu en aza indirmek için adım adım optimizasyon yapar. YSA, görüntü ve ses tanıma gibi alanlarda başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Ayrıca el yazısı tanıma, yüz tanıma, konuşma tanıma, finansal analiz, hastalık teşhisi, otomatik pilot sistemleri gibi pek çok alanda etkili olarak kullanılmaktadır.

Yapay sinir ağlarının performansını iyileştirmek için çeşitli teknikler kullanılır. Overfitting (Aşırı Öğrenme), yani modelin eğitim verisine aşırı uyum sağlaması durumu, dropout gibi tekniklerle engellenebilir. Hiper parametre optimizasyonu, modelin performansını önemli ölçüde etkileyebilir ve çeşitli arama teknikleri ile en uygun değerlerin bulunması hedeflenir.

Modelin performansının değerlendirilmesi, doğruluk, hassasiyet, hatırlama ve F1 skoru gibi metriklerle yapılır. ROC eğrisi ve AUC skoru, sınıflandırma modellerinin başarısını ölçmede kullanılan önemli araçlardır. Yapay sinir ağları, genellikle büyük miktarda veri ve hesaplama gücü gerektirir. Bu modellerin karmaşıklığı yorumlamada çeşitli sorunlar yaratır. Gelecekte YSA'nın, daha etkili eğitim modelleri ile açıklanabilir AI üzerine yoğunlaşması beklenmektedir.

2.1. Çeşitli Sinir Ağ Modelleri ve Karşılaştırmaları

Bir sinir ağı, giriş katmanından (en soldaki katman) başlar, bu katmandaki nöronlara giriş nöronları denir. En sağdaki katman, çıktı nöronlarından oluşan çıktı katmanıdır. Şekil 2.2’de çıkış katmanı tek nörondan oluşmaktadır. Ara katmanlara gizli katmanlar da denir. Şekil 2.2’de iki gizli katmandan oluşmaktadır. Birden çok katmandan oluşan bu tür sinir ağlarına çok katmanlı algılayıcılar veya MLP’ler de denir.

Düğüm, insan beyninin bir nöronundan esinlenilerek modellenmiştir. Girdi verilerini, algoritmanın ele almaya çalıştığı göreve bağlı olarak bu girdiyi yükselten veya azaltan bir dizi ağırlık veya katsayı ile çarparak hesaplar. Girdilerin ve ağırlıkların çarpımının toplamı, düğümün aktivasyon fonksiyonundan geçirilir. Eşik değerine kıyasla değerine dayalı olarak çıkış sinyalinin, nihai sonucu etkilemek için geçirilip geçirilmeyeceğine ve bu sinyalin sinir ağı boyunca ne ölçüde ilerlemesi gerektiğine karar verilir. Sinyal düğümden geçerse, belirli düğümün etkinleştirildiğini gösterir.

Şekil 2.2. Yapay Sinir Ağları

Kaynak: <http://www.medium.com/Makine öğrenimi>

Sinir ağları birbirleri ile bağlantılı nöronlardan oluşurlar. Nöronlar arasındaki bağlantıların yapısı ağın yapısını belirler. İstenilen hedefe ulaşmak için bağlantılarda yapılacak değiştirmeler, öğrenme algoritması tarafından belirlenir. Kullanılan bir öğrenme kuralına göre, hatayı en aza indirecek şekilde, ağın ağırlıkları değiştirilir.

Yapay sinir ağı mimarileri, sinirler arasındaki bağlantıların yönlerine göre veya ağ içindeki işaretlerin akış yönlerine göre ikiye ayrılmaktadır; İleri beslemeli (Feed-Forward) ve geri beslemeli (Feedback, Back Propagation, Recurrent) ağlardır. İleri beslemeli ağlarda sinir hücreleri genellikle katmanlara ayrılmışlardır. İşaretler, girdi katmanından çıktı katmanına tek yönlü bağlantılarla iletilir. İleri beslemeli YSA'da, hücreler katmanlar şeklinde düzenlenir ve bir katmandaki hücrelerin çıkışları bir sonraki katmana ağırlıklar üzerinden giriş olarak verilir. Giriş katmanı, dış ortamlardan aldığı bilgileri hiçbir değişikliğe uğratmadan ara (gizli) katmandaki hücrelere iletir. Bilgi, ara ve çıkış katmanında işlenerek ağın nihai çıktısı elde edilir. İleri beslemeli ağlara örnek olarak Çok Katmanlı Algılayıcılar (Multilayered Perceptrons-MLP) ve Öğrenme Vektör Nicelendirmesi (Learning Vector Quantization-LVQ) ağları verilebilir. Çalışmada ileri beslemeli çok katmanlı algılayıcıyı kullanacağımızdan burada sadece Çok Katmanlı Algılayıcıların çalışmasından bahsedilecektir.

Şekil 2.3. Yapay Sinir Ağ Modeli

Kaynak: [www.veribilimiokulu.com / Sinir Ağ Modelleri](http://www.veribilimiokulu.com/Sinir_Ag_Modelleri)

Geri beslemeli ağ mimarileri, genellikle denetimsiz öğrenme kurallarının uygulandığı ağlarda kullanılmaktadır. Bu tip ağlarda en az bir hücrenin çıkışı kendisine veya diğer hücrelere giriş olarak verilir ve genellikle geri besleme bir geciktirme elemanı üzerinden yapılır. Geri besleme, bir katmandaki hücreler arasında olduğu gibi katmanlar arasındaki hücreler arasında da olabilir. Bu yapısı ile geri beslemeli yapay sinir ağları, doğrusal olmayan dinamik bir davranış göstermektedir.

2.2.2. Aktivasyon Fonksiyonları ve Etkinlik Analizi

Aktivasyon fonksiyonları, yapay sinir ağlarında kullanılan matematiksel ifadelerdir ve bir nöronun çıktısını belirler. Temelde, bir nöronun girdi sinyallerini alıp bir çıktı üretirler. Bu fonksiyonlar, non-linear problemleri çözmek için sinir ağlarının karmaşık modeller oluşturmasına olanak tanır.

YSA'da, doğrusal olmayan gerçek dünya özelliklerini tanıtmak için aktivasyon fonksiyonuna ihtiyaç duyarız. Temel olarak basit bir yapay sinir ağında x girdiler, w ağırlıklar olarak tanımlanır ve ağın çıkışına aktarılan değere $f(x)$ yani aktivasyon işlemi uygulanır. Daha sonra bu, nihai çıkış ya da bir başka katmanın girişi olacaktır.

Her fonksiyonun kendine özgü avantajları ve kullanım alanları vardır. Örneğin, ReLu hızlı hesaplama sağlarken, Sigmoid ve Tanh fonksiyonları daha karmaşık problemlerde tercih edilir.

Tablo 2.2. Aktivasyon Fonksiyonları

Aktivasyon Fonksiyonu	Özellikler	Kullanım Alanları
ReLu	Negatif girdiler için 0, pozitif girdiler için doğrusal artış. Hızlı hesaplama.	Genel amaçlı, özellikle derin öğrenme modellerinde yaygın.
Sigmoid	0 ile 1 arasında S şeklinde eğri. İkili sınıflandırmada kullanılır.	İkili sınıflandırma, lojistik regresyon.
Tanh	-1 ile 1 arasında, Sigmoid'a benzer ancak dikey olarak geniş eğri.	Gizli katmanlarda kullanılır, Sigmoid'a göre daha geniş çıktı aralığı.
Softmax	Çoklu sınıflandırmada, her sınıf için olasılık dağılımını gösterir.	Çoklu sınıflandırma, özellikle çıktı katmanında kullanılır.

2.2.3. Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) ve Askeri Uygulamaları

Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN), görüntü işleme, video analizi ve doğal dil işleme gibi birçok alanda etkin bir yapay zeka modelidir. Özellikle görüntü tanıma ve sınıflandırmada devrim yaratan bu model, evrimsel katmanlarla görüntülerin kendilerine özgü özelliklerini tespit edebilir ve sınıflandırabilir. CNN'ler, karmaşık görsel verileri analiz ederek, nesne tanıma ve benzerlikle kümeleme gibi işlemleri yapabilir. İşte bu özellikleri sayesinde, askeri uygulamalar dahil birçok alanda kullanılmaktadır.

CNN'nin Temel Bileşenleri ve İşlevleri

- **Konvolüsyon Katmanı:** Görüntünün kendine özgü özelliklerini belirler.
- **Aktivasyon Fonksiyonu:** Genellikle ReLU kullanılarak doğrusal olmayan problemlerin çözümüne katkıda bulunur.
- **Pooling Katmanı:** Görüntü boyutunu küçültürken önemli özellikleri korur.
- **Tam Bağlı Katman:** Son aşamada sınıflandırma işlemini gerçekleştirir.

En sık Kullanılan CNN Modelleri

- **LeNet:** Düşük çözünürlüklü görüntüler için ideal olan ilk başarılı CNN modelidir.
- **AlexNet:** Karmaşık görüntü sınıflandırma görevlerinde etkili olan, CNN'lerin popülerliğini artıran bir modeldir.
- **VGGNet:** Görüntü tanıma ve sınıflandırmada başarılı, ancak hesaplama açısından maliyetli bir modeldir.
- **ResNet:** Derin ağların eğitimini kolaylaştıran "Artık Öğrenme" yaklaşımını kullanır ve çok derin ağlar oluşturarak karmaşık görevlerde etkilidir.
- **Inception (GoogleNet):** Farklı boyutlardaki filtreleri aynı anda kullanarak daha etkili özellik çıkarma sağlar.

Popüler CNN Tabanlı Makine Öğrenimi Kütüphaneleri

- **TensorFlow:** Google tarafından geliştirilen, geniş kullanım alanlarına sahip bir makine öğrenimi kütüphanesidir.
- **PyTorch:** Meta tarafından geliştirilen, özellikle araştırma topluluğu tarafından tercih edilen esnek bir kütüphanedir.
- **Keras:** Python tabanlı, TensorFlow ve Theano ile uyumlu çalışan yüksek seviyeli bir derin öğrenme kütüphanesidir.

CNN, askeri alanda da çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin;

- **Görüntü Sınıflandırma ve Tanıma:** Askeri keşif ve gözetlemede kullanılan uydu ve hava araçlarından elde edilen görüntülerin analizinde kullanılır.
- **Yüz Tanıma:** Askeri üslerde güvenlik sistemleri ve personel tanıma için etkili bir araçtır.
- **Otonom Sistemler:** İnsansız hava araçları ve zırhlı araçlar gibi askeri araçların çevreyi algılamasında ve karar verme süreçlerinde kullanılır.

- Nesne Tespiti ve Takibi: Düşman birliklerinin, araçlarının veya diğer önemli hedeflerin tespit edilmesi ve takip edilmesinde kullanılır.

Bu teknolojiler, askeri istihbarat ve operasyonların etkinliğini artırarak, modern savaş alanında önemli bir rol oynamaktadır. CNN'nin gelişimi, askeri alandaki uygulamaların da daha sofistike ve etkili hale gelmesine olanak tanımaktadır.

Şekil 2.4.CNN Algoritma Çalışma Modeli

Kaynak: [www.medium.com / Convolutional Neural Network \(ConvNet yada CNN\) nedir](http://www.medium.com / Convolutional Neural Network (ConvNet yada CNN) nedir)

CNN uygulamaları daha çok görüntü işleme üzerine yapılmaktadır. Ancak, görüntü işleme alanının yanı sıra, ses algılama, doğal dil işleme ve biyomedikal gibi birçok farklı alanda da CNN algoritmaları kullanılmaktadır. Özellikle görüntü işleme alanında State-of-art (Son Teknoloji) sonuçlar elde edilmiştir. MNIST veri kümesi üzerinde, Cireşan yaptığı çalışmada, CNN ile hata oranı %2'lere kadar düşürmeyi başarmışlardır. 2015'te çok katmanlı bir CNN, ters yüzler de dahil olmak üzere geniş açı aralıklarındaki yüzleri yakalayabilme yeteneğini göstermiştir.

CNN için sık kullanılan uygulama örnekleri:

- Yüz Tanıma
- Belgeleri Analiz Etme
- İklimi Tanımlama
- Gri Alanlar
- Reklamlar
- Tarihi Eserlerin Ayrıştırılması

2.3. Derin Öğrenme: İleri Seviye Uygulamalar ve Gelişmeler

Derin öğrenme, yapay sinir ağları temelli ve insan beyninin bilgi işleme mekanizmalarından esinlenilmiş bir makine öğrenimi yaklaşımıdır. Bu yöntem, iç içe geçmiş katmanlardan oluşan yapay ağlar aracılığıyla, veri setlerinden karmaşık özellikleri otomatik olarak çıkarabilme ve sınıflandırabilme kapasitesine sahiptir. Derin öğrenme, makine öğrenmesinin özelleşmiş bir dalı olarak tanımlanırken, makine öğrenmesi de yapay zekâ çatısı altında incelenir.

Bu modellerin eğitim süreci, pozitif ve negatif geri bildirimlerle şekillendirilir. Pozitif pekiştirme ile model, doğru tahminleri üzerinden olumlu yönde güçlendirilir; negatif geri bildirim ise yanlış tahminlerin düzeltilmesine yardımcı olur. Bu adaptif öğrenme süreci, modelin tahminlerini sürekli olarak geliştirmesine ve böylece performansını artırmasına olanak tanır.

Tablo 2.3. Performans Karşılaştırma Tablosu

Model	Uygulama Alanı	Başarı Oranı
CNN	Görüntü Tanıma	%95
RNN	Metin İşleme	%90
LSTM	Zaman Serisi	%85

Kaynak: Artificial Neural Networks in Action for an Automated Cell-Type Classification of Biological Neural Networks (2019)

Yapay sinir ağlarının oluşturduğu derin öğrenme sistemleri, insan beyninin sinirsel ağ yapısından esinlenmiş ve yapay nöronlar, yani düğümler tarafından temsil edilen bir mimariye sahiptir. Bu yapay nöronlar, bir araya gelerek geniş ve karmaşık ağları oluşturur. "Derin" ifadesi, bu ağların içindeki çok sayıda gizli katmanın varlığına işaret eder; bu da geleneksel sinir ağlarındaki birkaç katmana kıyasla bazen 150'ye aşan çok daha fazla geniş işleme ve öğrenme kapasitesi anlamına gelmektedir.

Derin öğrenme, görüntü işlemeden doğal dil işlemeye, oyun ve strateji geliştirmeden sağlık bilimlerine kadar çok çeşitli uygulama alanlarında devrim yapmaktadır. Özellikle görüntü işleme konusunda, yüz tanıma ve nesne algılama gibi görevlerde önemli başarılar sağlamıştır. Doğal dil işleme alanında, metin çeviri ve içerik üretimi gibi görevlerde insan benzeri yetenekler sergilemektedir. Yapay zekâ destekli oyunlar, özellikle AlphaGo gibi oyunlarda gösterdiği performansla, derin öğrenmenin strateji geliştirme ve karar alma konusundaki potansiyelini sergilemiştir. Bu geniş uygulama alanları, derin öğrenmenin günümüzde ve gelecekteki teknolojik ilerlemelerdeki merkezi rolünü pekiştirmektedir. Derin öğrenmenin uygulama alanları;

- **Görüntü İşleme:** Yüz tanıma, nesne tespiti.
- **Doğal Dil İşleme:** Çeviri, metin üretimi.
- **Oyun ve Strateji:** AlphaGo gibi yapay zeka destekli oyunlar.

Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme

Makine öğrenimi algoritmaları, veri biliminin temel taşlarından biri olarak, verilerden bilgiye dönüştürme ve örüntü tanıma süreçlerinde kritik bir rol oynar. Bu algoritmalar, öğrenme yaklaşımına göre denetimli ve denetimsiz öğrenme olarak iki ana kategoriye ayrılır. Denetimli öğrenme, kategorize edilmiş (etiketleme işlemi yapılmış) veri setleri üzerinde çalışır ve bu veriler, modelin öğrenmesi ve girdi ile çıktıyı eşleştirmesi için optimal fonksiyonu bulmaya çalışır. Bu yöntem, her veri noktasının açıkça tanımlanmış bir etikete veya hedefe sahip olduğu durumlar için idealdir. Sınıflandırma , karar ağaçları ve regresyon gibi problemler, denetimli öğrenmenin yaygın uygulama alanlarındandır. Örneğin, geçmiş hava durumu verilerini kullanarak sıcaklık tahmini yapmak veya e-posta içeriğini spam olarak işaretlemek, bu kategoride değerlendirilebilir.

Denetimsiz öğrenme ise etiketlenmemiş verilerle çalışır. Temelde çalışma prensibi, veri seti içerisindeki örüntüleri, gruplamaları veya desenleri tespit etmeye çalışmaktır. Kümeleme ve boyut indirgeme, denetimsiz öğrenmenin başlıca uygulama alanlarıdır. Örneğin, verileri görselleştirme, anomali tespitleri veya müşteri segmentasyonu ile pazar seti analizi gibi problemler denetimsiz öğrenme yöntemi ile çözülebilir.

Makine öğreniminin her iki yaklaşımı da verileri analiz etme, modelle, sınıflandırma ve görselleştirme için kullanılmaktadır. Fakat hangi öğrenme yaklaşımının kullanılacağına karar vermek için çözülmesi hedeflenen problemin net tanımlanması gerekmektedir. Denetimli öğrenme, net performans ölçütleri ve tahminlerde yüksek doğruluk sunarken, geniş etiketlenmiş veri seti ve aşırı öğrenme (overfitting) riski gibi dezavantajları vardır. Denetimsiz öğrenme, etiketlenmiş veri gerektirmeyip, verideki karmaşık yapıları keşfetmeye yardımcı olurken, sonuçların belirsiz performans ölçütleri ve yorumlanmasının zor olması gibi dezavantajlarıyla karşılaşabilir. Her iki öğrenme yaklaşımı da problem gruplarına göre avantaj önceliğini korur.

Denetimli ve denetimsiz öğrenme arasındaki temel farklar, kullanılan veri türleri, öğrenme süreçleri ve uygulama alanlarındaki çeşitlilikten kaynaklanır. Denetimli öğrenme genellikle daha fazla hesaplama kaynağı ve zaman gerektirirken, denetimsiz öğrenme daha az hesaplama yoğunluğuna

sahiptir ve sürekli bir doğrulama süreci gerektirmez. Bununla birlikte, denetimsiz öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesi genellikle daha karmaşıktır.

Tablo 2.4. Makine Öğrenmesi Yöntemleri

Yöntem	Uygulama Alanı	Örnekler
Denetimli Öğrenme	Regresyon, Sınıflandırma	Ev fiyatı tahmini, Spam tespiti
Denetimsiz Öğrenme	Kümelenme, Boyut İndirgeme	Müşteri segmentasyonu, Veri sıkıştırma

Her iki öğrenme türü de makine öğreniminin temel taşlarından biridir ve birbirlerinden farklı avantajlar sunar. Denetimli öğrenme, belirlenmiş bir amaca yönelik daha net sonuçlar üretmeyi hedeflerken, denetimsiz öğrenme, veri havuzu içerisindeki ilişkileri ortaya koymaya, grupları ve gizli örüntüleri keşfetmeyi hedeflemektedir. Günümüzde her iki yöntemde çeşitli problemler için birlikte kullanılabilir.

Şekil 2.5. Yapay Zeka Öğrenme Modelleri

Kaynak : https://www.beyaz.net/tr/yazilim/makaleler/derin_ogrenme_deep_learning_nedir.html

2.4. Python Programlama Dili ve Derin Öğrenme Altyapıları

Python, 1990 yılında geliştirilmeye başlanan yüksek seviyeli, nesne tabanlı bir programlama dilidir. Başlıca veri bilimi, web tabanlı uygulamalar, nesne yönelimli yazılım geliştirme ve makine öğreniminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoklu platform desteği ve öğrenme kolaylığı ile popüler ve çok tercih edilen programlama dilidir.

Python, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve görüntü işleme gibi alanlarda büyük ilerleme sağlayan programlama dili olarak da bilinmektedir. Derin öğrenme teknolojisinin mimarisini, nasıl çalıştığını en anlaşılır şekilde ifade eden programlama dilidir. Python derin öğrenme mimarisi birçok katmanı içermektedir. Bu katmanlara sırasıyla şunlardır;

- Giriş (Input) Katmanı
- Konvolüsyon (Convolution) katmanı
- Tam Bağlı (Full-Connected) Katmanı
- Seyreltme (Dropout) Katmanı
- Sınıflandırma (Classification) katmanı
- Yumuşatma (Softmax) Katmanı
- Normalizasyon (Normalization) Katmanı

Bu katmanlar ile görüntü işleme çalışmaları, doğal dil işlemleri gibi çeşitli işlemler gerçekleştirilmektedir.

2.4.1. Python ile Derin Öğrenme Modellerinin Geliştirilmesi

Python, sinir ağı modelleri üzerine çalışan geliştiricilerin çoğunlukla tercih ettiği dillerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Python geliştiricilerinin bu alanda yaptığı çalışmalar, Computer Vision (Bilgisayarlı Görü) ve derin öğrenme modellerine ciddi katkılar sunmaktadır. Geliştiriciler, bu dilin derin öğrenme modelleriyle çalışmayı kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda kütüphane oluşturmuş ve yayınlamıştır. Bu katkılar derin öğrenme algoritmalarının başarı oranını arttırmaktadır. Geliştiriciler tarafından, derin öğrenme için sunulan bazı kütüphanelere Tablo 2.5'te verilmiştir.

Tablo 2.5. Derin Öğrenme Kütüphaneleri

Kütüphane	Ana Özellikler	Avantajlar	Dezavantajlar
TensorFlow	Google tarafından geliştirilmiş, geniş çaplı destek ve topluluk.	Esnek, geniş özellik seti, geniş topluluk.	Öğrenme eğrisi yüksek olabilir.
Theano	Dinamik hesaplama grafiği, matematiksel işlemler için optimize edilmiş.	Etkili matematiksel hesaplamalar.	Geliştirme durduruldu, eski teknoloji.
Caffe	Görüntü işleme üzerine odaklı, hızlı ve etkili.	Yüksek performans, kullanımı kolay.	Esneklik sınırlı, sadece C++ API.
Keras	Yüksek seviyeli API, TensorFlow ve Theano ile uyumlu.	Kolay kullanım, hızlı prototipleme.	Özelleştirme sınırlı olabilir.
PyTorch	Dinamik hesaplama grafiği, kullanımı kolay.	Esnek, araştırma ve prototipleme için ideal.	Endüstriyel kullanım daha az yaygın.
MXNet	Amazon tarafından destekleniyor, ölçeklenebilir ve hızlı.	Ölçeklenebilirlik, çoklu dil desteği.	Topluluk desteği daha az.
CNTK	Microsoft tarafından geliştirilmiş, özellikle konuşma tanıma için güçlü.	Yüksek performans, konuşma tanıma için uygun.	Kullanımı zor, topluluk desteği sınırlı.
KNet	Julia dilinde yazılmış, hızlı ve esnek.	Yüksek performans, Julia dilinin avantajları.	Kullanıcı kitlesi sınırlı, belgelendirme eksiklikleri.
DIGITS	NVIDIA tarafından geliştirilmiş, görüntü sınıflandırma ve nesne tespiti için.	Kullanıcı dostu arayüz, GPU desteği.	Özellikle NVIDIA donanımlarına bağlı.
VELES	Samsung tarafından geliştirilmiş, Python tabanlı.	Esnek ve modüler yapısı.	Geniş çapta kullanımı ve topluluk desteği sınırlı.
Chainer	Dinamik hesaplama grafiği, Python tabanlı.	Esneklik, kolay prototipleme.	Daha az popüler, topluluk desteği daha az.
PaddlePaddle	Baidu tarafından geliştirilmiş, Çin'de popüler.	Büyük veri setleri için etkili, geniş dil desteği.	Daha az uluslararası kullanım.
Convnetjs	JavaScript tabanlı, tarayıcıda çalışabilir.	Tarayıcı tabanlı uygulamalar için uygun.	Sınırlı özellikler, ciddi projeler için uygun değil.
Deeplearning 4j	Java tabanlı, endüstriyel uygulamalar için.	JVM üzerinde çalışma, büyük veri entegrasyonu.	Java öğrenme eğrisi, daha az popüler.

Deep Learn Toolbox (Matlab)	Matlab entegrasyonu, eğitim için uygun.	Matlab ile uyumlu, akademik çalışmalar için uygun.	Lisans maliyeti, sınırlı topluluk.
PyLearn2	Eski bir kütüphane, esneklik sunar.	Esnek yapı.	Geliştirilmesi durduruldu, eski teknoloji.
Sci-Kit Learn	Geniş kapsamlı makine öğrenimi kütüphanesi, Python tabanlı.	Geniş algoritmalar seti, kullanımı kolay.	Derin öğrenme için sınırlı destek.
.NET	Microsoft .NET platformu için makine öğrenimi.	.NET entegrasyonu, C# ve F# desteği.	Sınırlı özellikler, daha az popüler.
Accord.NET	.NET platformu için geliştirilmiş.	Geniş özellik seti, .NET ile uyumlu.	.NET ekosistemine bağlı, sınırlı kullanım.
Apache Spark	Büyük veri işleme ve analizi için.	Büyük veri entegrasyonu, ölçeklenebilirlik.	Derin öğrenme için doğrudan destek sınırlı.

Keras ile Derin Öğrenme

Keras, Tensorflow, CNTK ve Theano gibi derin öğrenme kütüphaneleri kullanan, Python ile yazılmış profesyonel API'dir. Keras yüksek seviyeli bir kütüphane olmakla beraber, kullandığı düşük seviyeli kütüphaneler ile donanımları daha verimli kullanmayı sağlar. Google, Apple, Microsoft gibi firmaların da desteğini alan Keras, kullanıcı dostu arayüz ile geliştiricilere modellerin hızlıca oluşturulmasına imkân tanımaktadır. Keras'ın başlıca özelliklerine aşağıda yer verilmiştir.

- **Kullanıcı Dostu:** Hızlı model geliştirme ve basit kullanımlı API
- **Modüler ve Genişletilebilir:** Keras, bağımsız modüllerden (katmanlar, kayıp fonksiyonları, aktivasyon fonksiyonları, optimizasyon algoritmaları vb.) oluşur ve bu modüller birleştirilerek yeni modeller oluşturulabilir.
- **Çoklu Platform Desteği:** TensorFlow, Theano, Microsoft Cognitive Toolkit gibi birçok popüler hesaplama motoru ile uyumlu çalışır.
- Keras ile Derin Öğrenme Modeli Oluşturma;
 - Veri Hazırlama
 - Model Oluşturma
 - Modeli Derleme
 - Eğitim Süreci ve Değerlendirme
 - Modeli Kaydetme

Keras ile Yapılabilecek Uygulamalar;

- **Görüntü ve Video İşleme:** CNN'ler kullanarak görüntü sınıflandırma, nesne tespiti.
- **Metin ve Dizi İşleme:** RNN'ler ve LSTM'ler kullanarak metin üretimi, duygu analizi.

BÖLÜM 3: ASKERİ UNSUR TESPİT MODELİ

3.1. Askeri Unsurları Tespit Modeli Metodolojisi

Projede geliştirilen model, görüntü üzerindeki askeri unsurları tespit etmek üzere tasarlanmış Konvolüsyonel Sinir Ağlarını (CNN) kullanan bir yapay sinir ağı modelidir. Python ve TensorFlow kullanılarak geliştirilen model, 11 farklı sınıfa ayırt edebilmekte olup, veri toplama, işleme, model eğitimi ve test etme aşamalarını içeren kapsamlı bir geliştirme sürecinden geçmiştir.

Veri toplama aşamasında, askeri personelleri ve çeşitli askeri ekipmanları içeren 2000'den fazla etiketlenmiş görüntü kullanılmıştır. Bu görüntüler üzerindeki nesnelere Colabeler ve makesense.ai yazılımları ile etiketlenmiştir. Görüntü veri seti, boyutlandırılma, renk düzenlemeleri ve gürültünün azaltılması gibi işlemlerle iyileştirilmiştir. Model eğitimi aşamasında, toplanan veriler CNN modeline beslenmiş ve model, askeri personeli ve önemli nesnelere tanıyabilecek şekilde eğitilmiştir. Modelin eğitim süreci, yüksek doğrulukla sınıflandırma yapabilmek üzere tasarlanmıştır.

Modelin başarısını test etme ve doğrulama sürecinde, TSK personeline ait açık kaynak görüntüler kullanılmıştır. Özellikle, askeri personelin ve stratejik öneme sahip nesnelere doğru bir şekilde tespit edilip edilemediği, modelin başarısını belirleyen temel faktörler arasında yer almıştır. Sonuç olarak, bu sistem, askeri istihbarat toplama ve saha operasyonları için potansiyel bir araç olarak değerlendirilmiş ve gelecekteki geliştirmeler için bir temel oluşturmuştur. Sistemin başarısı, askeri operasyonların etkinliğini ve güvenliğini artırma potansiyeli taşımakta ve bu alandaki teknolojik yeniliklere katkıda bulunmaktadır.

Şekil 3.1. CNN ile Görüntü Üzerinde Askeri Nesne Tanıma Uygulama Arayüzü

Şekil 3.2. CNN ile Görüntü Üzerinde Askeri Teçhizat / Bounding Box işlemi

Şekil 3.3. CNN ile Görüntü Üzerinde Türk Askeri Tanıma / Bounding Box işlemi

Şekil 3.4. CNN ile Görüntü Üzerinde Türk Askeri Tanıma / Bounding Box işlemi-2

3.2. Veri Setinin Toplanması ve İşlenmesi

Projede kullanılan model, EfficientNetV2S mimarisine dayanmaktadır, bu da askeri unsurları sınıflandırmak için gerekli özellikleri öğrenmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu mimari, yüksek performans ve verimlilik ile dikkat çeker, çünkü hem karmaşık görsel örüntüleri algılayabilme yeteneğine sahiptir hem de hesaplama kaynakları açısından ekonomiktir. Modelimiz, farklı kaynaklardan alınan askeri unsurların fotoğraflarını analiz edebilmekte ve bunu uygun etiketle sınıflandırabilmektedir. Modelin başarı ile çalışması için yüksek sayıda veri setine ihtiyaç duyulmuştur.

Veri seti tamamen açık kaynakta yer alan yerli ve yabancı askeri personel ile onların kullandığı teçhizatları içeren resimlerden oluşmaktadır. Toplanan veri seti personel ve teçhizat ayrı ayrı sınıflandırmak üzere gruplanarak etiketlenmiştir.

3.2.1. Veri Setinin Hazırlanması ve Ön İşleme Aşamaları

Veri setinin güçlü olması modelin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan görüntülerden oluşan veri seti, görüntü işleme aşamalarından geçirilerek görüntülerin normalizasyonu sağlanmıştır.

Veri seti “load_image” fonksiyonu ile tek tek okunarak dizi olarak hazırlanmıştır. Veri setine girdi olarak alınan görüntüler, veri işlemeyi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla “resize_and_adjust_bbox” fonksiyonu kullanılarak 100x100 boyutuna indirgenmiştir. Ayrıca bu fonksiyonla görüntü üzerindeki nesnelere etiketlenmek üzere kutu içine alındığı “bounding box(sınır kutusu)” işlemi koordinatlarının da güncellenmesini sağlamıştır. Veriler, TensorFlow kütüphanesinin işleyebileceği hale getirilmelidir. Veri seti, “convert_tensor” fonksiyonu kullanılarak TensorFlow tarafından işlenebilir hale getirilmiştir.

Bu normalleştirme süreci, modelin farklı boyut ve çözünürlüklerdeki görüntüleri başarılı bir şekilde işleyebilmesine olanak tanımaktadır. Yapılan bu işlemler, modelin eğitim sürecinin hızını ve verimliliğini artırarak daha doğru sınıflandırma sonuçlarını elde etmeye olanak tanımaktadır. Eğitim süreci, modelin askeri teçhizat ve personeli doğru bir şekilde sınıflandırabilmesi için önemlidir.

3.3. CNN Modelinin Eğitimi ve Parametre Ayarlamaları

Bu projede geliştirilen CNN modeli, EfficientNetV2S mimarisine dayanarak askeri teçhizat ve personelleri sınıflandırmak için tasarlanmıştır. Veri setinin eğitilmek üzere hazırlanma süreci, görüntülerin normalleştirilmesini içermektedir. Görüntü verileri TensorFlow kütüphanesi aracılığıyla işlenerek model için hazır hale getirilmiştir. Bu süreç, EfficientNetV2S modelinin karmaşık görsel desenleri tanımasını ve öğrenmesini sağlar.

EfficientNetV2S mimarisi, derin öğrenme tekniklerini kullanarak veri setindeki görüntülerden çıkarılan özellikleri analiz eder ve öğrenir. Bu mimarinin avantajı, önceden ImageNet gibi veri setleriyle eğitilmiş olmasıdır. Bu sayede bir transfer öğrenimi gerçekleşmektedir. Bu mimariyle yeni eğitim süreci daha kısa ve daha doğru sonuçlar üretecektir. Bunun yanında EfficientNetV2S mimarisi birçok veri kümesiyle de kolaylıkla çalışabilmektedir.

Bu öğrenme süreci, modelin teçhizatları ve farklı kuvvetlere ait askeri personelin, daha doğru bir şekilde tanıyabilmesine olanak tanımaktadır. Modelin eğitimi sırasında, çeşitli parametre ayarlamaları ve optimizasyon teknikleri kullanılmıştır. Özellikle, öğrenme oranı, ağırlık başlatma yöntemleri ve katman sayısı gibi faktörler dikkat edilmiştir.

Model eğitime başlamadan önce “bounding_box” tahmini gibi çeşitli görevler için gerekli katmanlar eklenir. Bu parametreler, modelin genel performansını ve eğitim sürecinin verimliliğini etkiler. Öğrenme oranı, modelin her iterasyonda ne kadar "öğrenmesi" gerektiğini belirlerken, ağırlık başlatma, modelin ilk aşamalarında nasıl davranacağını etkilemektedir. Katman sayısı ise, modelin karmaşıklığını ve işleyebileceği özellik miktarını belirlemektedir. İşlenecek özellikler arttıkça katman sayısı da artmaktadır. Adam optimizasyon algoritması kullanılarak, modelin daha hızlı ve etkili bir şekilde eğitilmesi sağlanır. Ayrıca, erken durdurma (Early Stopping) mekanizması, modelin aşırı uyum (overfitting) sorunu yaşamamasını önlemek için devreye girer.

3.4. Modelin Başarı Oranları ve Değerlendirilmesi

Eğitim için hazırlanan model, önceden hazırlanmış bir test veri seti üzerinde test edilir ve bu test, modelin genel performansını gösterir. Test sürecinde, modelin doğru sınıflandırma yapma kapasitesi ve hata oranları gibi parametreler değerlendirilmektedir. Bu süreç, model için SWOT (Güçlü – Zayıf yanları) analizi sağlayarak, modelin iyileştirmesi için yol gösterici olmaktadır.

Modelin test edilmesi ve doğrulama süreci, açık kaynaktan toplanan test için ayrılmış veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Test sürecinde, modelin 11 farklı sınıfı ne kadar doğru bir şekilde ayırt edebildiği değerlendirilmiştir. Özellikle, askeri personelin Türk – Yabancı ayırımı, kuvvet sınıflandırılması ve tanımlanan teçhizatların doğru bir şekilde tespit edilip edilemediği, modelin başarısını belirleyen temel faktörler arasında yer almıştır.

Eğitim sürecinde kullanılan metrikler arasında kategorik doğruluk ve kayıp fonksiyonu yer alır. Model, özellikle askerin Türk – Yabancı ayırımında yüksek başarı göstermiştir.

Askeri Unsur Tespit Modelinin geliştirilmesi hedefleri arasında daha fazla veri toplama, modelin doğruluğunu ve kapsamını artıracak yeni özelliklerin entegrasyonu ve kapsamlı test süreçleri bulunmaktadır. Bu geliştirmelerle, modelin askeri alanda kullanılan görüntü işleme çalışmalarında

daha etkili ve kapsamlı bir model haline gelmesi hedeflenmektedir. Tablo 3.1’de, eğitilen modelin sınıflandırma performansı ve tespit ettiği bazı örnek nesnelere yer verilmiştir.

Tablo 3.1. Nesne Başarıları

Sınıf Adı	Nesne Örnekleri	Başarısı
Türk Askeri Ya da Değil	Asker	%80
Dürbün	El dürbünleri, taktiksel dürbünler	%65
Silahlar	Tabancalar, tüfekler	%60
Askeri Personel	Günlük Üniforma, Eğitim Elbisesi	%58
Diğer Ekipman	Askeri çantalar, teçhizatlar	%55

Bu tablo, geliştirilen modelin farklı sınıflar için tespit başarısını ve tespit edilen nesnelere örneklerini özetlemektedir. Geliştirme sürecinde, bu başarı oranlarını artırmak ve modelin sınıflandırdığı teçhizat sayısını arttırmak hedefler arasında yer almaktadır.

3.5. Görüntü İşleme Modellerinde Donanımsal Kaynak Kullanımı

Görüntü işleme temelde, büyük miktarda veriyi analiz etmek ve yüksek işlem gücü gerektirmektedir. Bu tür işlemler gerçekleşirken çeşitli derin öğrenme modelleri kullanılmakta ve görüntüleri tanımlama, sınıflandırma gibi çeşitli işlemler için yoğun hesaplamalar yapılmaktadır. Görüntü işleme modellerinde, özellikle yapay sinir ağları ve makine öğrenimi gibi tekniklerin kullanımı, donanımsal kaynak kullanımını önemli ölçüde etkilemektedir. Yapay Sinir Ağları, ekstra katmanlar içeren Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) ile görüntü işlemede ilerlemeler kaydetmiştir.

Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) gibi derin öğrenme algoritmaları büyük veri setleriyle çalışır ve bu veri setlerinin büyüklüğü, yüksek hesaplama gücü gerektirmektedir. Klasik bilgisayar ve işlemciler (CPU) bu konuda yetersiz kalmaktadır. CPU’lar işletim sisteminin kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmek için genel amaçlı tasarlanmıştır ve yapısı daha karmaşıktır. Grafik işleme ihtiyacı, çok sayıda görüntünün derin öğrenme yöntemleri ile işlenmesi ve yüksek kapasitede görüntü içeren oyunlar ile beraber artmıştır. CPU’lar bu işlem gücünü tek başına karşılamayacağı için GPU’lar ön plana çıkmıştır. GPU, grafik işlemeyi hızlandırma ve paralel işleme yeteneği ile ön plana çıkmaktadır. Büyük veri kümeleri ile görüntüleri birden fazla görev halinde aynı anda hızlı bir şekilde işleyebilmektedir. Bu zaman diliminde Google, Yapay Zekâ uygulamaları için TPU (Tensor İşleme Birimi) geliştirmiştir. Bu nedenle görüntü işleme uygulamalarında grafik işlem

birimleri (GPU'lar) ve tensor işlem birimleri (TPU'lar) gibi donanımların kullanımı yaygındır. Örneğin, bir ResNet50 modelinin eğitimi sonucu doğruluk oranının fazla olması için, binlerce görüntü kümesinin işlenmesi gerektiğinden CPU yerine GPU kullanımı işleme hızını yüzlerce kat hızlandırmaktadır. Bu da eğitim süresinin saatlerden, dakikalara ya da günlerden, saatlere düşmesi olarak değerlendirilebilir. Yüksek kapasiteli bir GPU kullanımı hem modelin daha büyük veri setleri üzerinde çalışmasını mümkün kılar hem de katman sayısının artırılmasına olanak tanır. Bu da daha karmaşık ve hassas sınıflandırma modellerinin geliştirilmesini sağlar. Projede yer verilen CNN modeli, yoğun paralel hesaplama işlemi gerektirmektedir. Bu sebeple derin modellerinde GPU'lar tercih edilmektedir.

3.5.1. Askeri Unsur Tespit Modeli için Donanımsal Kaynak Planlaması

Projede kullanılan EfficientNetV2S mimarisi, görüntü sınıflandırma modellerinde verimlilik ve performansı optimize etmek için tasarlanmış bir mimaridir. Bu model, daha az hesaplama gücü gerektiren ve daha yüksek doğruluk sağlayan bir yapıya sahiptir. Ancak, yine de etkili bir performans için uygun donanımsal kaynaklara ihtiyaç duyar. EfficientNetV2S, hem CPU hem de GPU ile çalıştırılabilir, ancak en iyi performansı GPU kullanımı ile elde eder. Modelin mimarisi, daha az parametre kullanarak daha derin katmanlar oluşturmayı mümkün kılar, bu da daha düşük hesaplama maliyeti ve bellek kullanımı anlamına gelmektedir.

Proje geliştirilmeleri ve eğitim süreci Macbook Pro 16 inç M2 Max 32 GB 1 TB SSD özellikli Mac işletim sistemine sahip bir bilgisayarda gerçekleşmiştir. Bellek kapasitesi de donanımsal kaynak planlamasında önemli bir faktördür. Yüksek çözünürlüklü görüntülerle çalışmak, büyük bellek kapasitelerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, model eğitimi sırasında en az 32 GB RAM'e sahip sistemler tercih edilmelidir. Ayrıca, veri depolama için hızlı SSD'ler kullanılmalıdır. Bu, veri yükleme ve işleme sürelerini azaltarak, modelin daha verimli çalışmasını sağlar.

Derin öğrenme modelleri geliştirilirken, donanımsal kaynakların etkin kullanımı ve enerji verimliliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek performanslı hesaplama donanımları, genellikle büyük miktarda enerji tüketir. Bu nedenle, enerji verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için bazı stratejiler uygulanabilir. Fakat veri seti büyüdüğünde ve parametre sayısı arttırıldığında yüksek kapasiteli GPU'lara ihtiyaç duyulacaktır. GPU'lar, paralel işlem yetenekleri sayesinde, bu tür yoğun hesaplama gerektiren görevler için idealdir. Örneğin, NVIDIA Tesla V100 veya A100 gibi yüksek performanslı GPU'lar, büyük veri setlerinin hızlı bir şekilde işlenmesini

sağlar. Bu GPU'lar, aynı anda birden fazla görüntüyü işleyebilir ve eğitim süresini önemli ölçüde kısaltır.

BÖLÜM 4: ASKERİ UNSUR SINIFLANDIRMA MODELİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

4.1. Askeri İstihbarat ve Gözetleme Operasyonlarında Görüntü Sınıflandırma

Görüntü işleme teknolojileri askeri istihbarat ve gözetleme operasyonlarının ana unsuru haline gelmiştir. Gelişmiş uydu teknolojisi, düşman tesisleri, birliklerin konuşlanma durumları ve hareketleri hakkında kritik bilgiler sunar. Bu görüntüler, genellikle çeşitli coğrafi bölgelerden toplanır ve askeri istihbarat birimi tarafından incelenerek yorumlanır. Görüntü Sınıflandırma tekniği, uydu görüntüleri, sahadan aktarılan kamera görüntüleri gibi veriler üzerinde işlemler yaparak düşman hareketlerinin izlenmesi, hedeflerin belirlenmesi ve stratejik öneme sahip yerleşim alanlarının tespitini kolaylaştırmaktadır.

Hava keşif ve görüntüleme operasyonlarında kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar ise, geniş alanların hızlı ve etkili bir şekilde taranmasını sağlamaktadır. Bu kameralar yardımı ile geniş ve detaylı arazi fotoğrafları çekilerek, operasyonel planlama ve karar verme süreçlerine veri seti oluşturacak veriler sağlanmaktadır. Bir hava keşif uçağı tarafından elde edilen görüntüler, düşman hedeflerinin yerini belirlemede veya askeri birliklerin hareketlerini izlemede kullanılabilir.

Bu teknolojilerin kullanımı, askeri operasyonların doğruluğunu ve etkinliğini artırmakla kalmayıp olası saldırılarında önlenmesine ciddi istihbari veriler sağlamaktadır. Tablo 4.1, askeri istihbarat ve gözetleme operasyonlarında kullanılan bazı önemli görüntü sınıflandırma teknolojilerini ve bu teknolojilerin uygulamalarını özetlemektedir:

Tablo 4.1. Teknoloji ve Kullanım Alanları

Teknoloji	Uygulama Alanı	Örnek Kullanım
Uydu Görüntüleme	Stratejik bölgelerin tespiti	Düşman tesislerinin ve hareketlerinin izlenmesi
Yüksek Çözünürlüklü Kameralar	Hava keşif operasyonları	Geniş alanların taranması ve hedef belirleme
Gelişmiş Görüntü Sınıflandırma Algoritmaları	Otomatik hedef tanımlama	Düşman varlıklarının ve stratejik hedeflerin tanımlanması

Projede anlatılan CNN ile askeri unsurların sınıflandırılması konusu, bu istihbari verilerin işleme sürecinde kullanılacak bir modeldir. CNN yüksek çözünürlükteki görüntüler üzerinde hassas bir sınıflandırma yapabilir. Geliştirilen model bu görüntüler üzerinde hassas sınıflandırmayı sağlayacak bir yöntemi içermektedir. Veri seti genişletilip yeniden eğitildiğinde hava resmi, arazi şekilleri dâhil olmak üzere görüntü üzerindeki teçhizatlar rahatlıkla sınıflandırabilir ve görüntüde yer alan askeri personellerin yabancı askeri personelde dâhil olmak üzere sayısını verebilir.

Görüntü sınıflandırma teknolojilerinin gelişimi, askeri operasyonların geleceğini şekillendirmeye devam edecek ve bu alandaki yenilikler hem askeri hem de sivil uygulamalarda geniş çaplı etkiler yaratacaktır.

4.2. Harekât Sahalarında Otomatik Hedef Tespiti ve Takibi

Gelişmiş görüntü işleme algoritmaları, harekât sahalarında otomatik hedef tespiti ve takibinde kullanılmaktadır. Otomatik hedef takibi, belirlenen hedeflerin sürekli izlenmesi ve hareketlerinin takip edilmesini sağlar. Bu takip ile birlikte düşman birlikleri, teçhizatları ve diğer önemli hedeflerin hareketliliği insan yardımı olmadan otonom bir şekilde tespit edilmekte ve risk analizi gerçekleştirilebilmektedir. Dinamik ve gerçek zamanlı veri işleme yetenekleri sayesinde, analiz sonuçları anlık üretilebilir ve askeri unsurlar hızlı hareket edebilirler. Bu sistemlerle birlikte görüntü işleme kabiliyetlerinin gelişmesi, arazide düşmana karşı hem taktiksel hem de stratejik üstünlük sağlamaktadır.

4.3. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Görüntü İşleme Teknolojileri

Askeri Operasyonlarda hava üstünlüğü, kara unsurlarının operasyon sahasındaki emniyeti sağlar ve manevra alanını genişletir. Hava'dan yapılacak her türlü gözetleme ve saldırı faaliyetleri, kara unsurlarının ilerlemesini hızlandırır. Bu sebeple gelişen İnsansız Hava Araçları, harekât sahalarında aktif kullanılması ile birlikte harp doktrinleri değiştirmiştir. Stratejik ve taktiksel harekât planlamada ve icra etmede farklı yaklaşımların benimsenmesini sağlamıştır.

İHA'lar, modern savaş alanında giderek daha fazla yer almaktadır ve bu araçlarda kullanılan gelişmiş görüntü işleme teknolojileri, hedeflerin tespiti, mağara- arazi keşfi ve hasar - zaiyat

değerlendirmesi gibi çeşitli görevlerde önemli rol oynar. Bu teknolojiler, İHA'ların uzaktan kontrol edilerek riskli bölgelerde keşif yapmasını ve hassas bilgileri toplamasını sağlamaktadır.

İHA'lar, asimetrik savaş ve terörle mücadele, operasyonel maliyetler ve lojistik konularında büyük avantajlar sunarak modern savaşların vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu nedenle İHA'lardan alınacak görüntülerin işlenmesi ve sınıflandırması harp sahalarında önemli bir başarıdır.

4.4. Sınır Güvenliği ve Gözetim Sistemlerinde Görüntü Sınıflandırma

Sınır güvenliği, ülkelerin ulusal güvenliği adına en önemli güvenlik unsurlarından biridir. Bu alanda kullanılan görüntü sınıflandırma teknolojileri, sınırların daha etkin şekilde korunmasına katkıda bulunur. Termal kameralar, hareket algılama sistemleri ve otomatik tanıma teknolojileri, sınırlardaki yasadışı faaliyetleri tespitine katkı sağlamaktadır.

CNN tabanlı geliştirilen model, gerçek zamanlı tehditleri tespit etmede etkili olduğu için sınır güvenliği ve gözetim sistemlerinde kullanılabilir. Bu modelin hudut bölgelerinden alınacak görüntüleri sınıflandırması, sınır gözetim faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğine katkı sağlayabilir.

4.5. Geleceğin Askeri Teknolojilerinde Görüntü Sınıflandırma

Görüntü sınıflandırma teknolojilerinin askeri alandaki uygulamaları, günümüzdeki yüksek etkinliği ile birlikte gelecekte de çok yönlü olarak kullanılmaya devam edecektir. Görüntü temelde bir veri setini ifade etmektedir. Kaliteli sonuçlar, kaliteli verilerden çıkmaktadır. Görüntü işleminin gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri görüntünün çözünürlüğünün artmasından kaynaklanmaktadır. Günümüz cihazlarından elde edilen yüksek çözünürlükteki görüntüler, eğitim, işleme ve sınıflandırılma aşamasında daha detaylı analizler yapılmasını sağlamakta ve yüksek doğrulukta sonuçlar vermektedir.

Görüntüyü üreten cihazların gelişmesi ile beraber geleceğin askeri görüntü işleme projelerinde bu doğrultuda ilerleyeceği öngörülmektedir. Modern savaş alanında, bu tür teknolojilerin kullanımı, hedeflerin sınıflandırılmasında ve önceliklendirilmesinde kritik bir öneme sahip olup, askeri karar verme süreçlerini önemli ölçüde etkiler. Örneğin, gelişmiş görüntü analizi teknolojileri, düşman tesislerinin, askeri birliklerin ve stratejik bölgelerin yerlerini belirlemek için kullanılabilir. Bu tür

analizler, hava saldırıları ve kara operasyonları için taktiksel ve stratejik planlamaya büyük katkılar sağlar.

Görüntü sınıflandırma teknolojilerinin geleceđi, yapay zekâ ve makine öğrenimi ile entegrasyonunun bir sonucu olarak daha da parlak bir hal almaktadır. Bu entegrasyon, gelecekte daha akıllı, özelleştirilmiş ve tam otonom gözetleme sistemlerinin geliştirilmesine öncülük edebilir. Yapay zekâ destekli gözetleme sistemleri, toplanan görüntü verilerini hızla analiz ederek, düşman tehditlerini veya anormal hareketleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilir. Bu gelişmeler, askeri operasyonların verimliliđini ve etkinliđini artıracak, aynı zamanda asker ve sivil kayıplarını minimize etme potansiyeline sahiptir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu proje, askeri alanda görüntü işleme teknolojilerinin ve Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) tabanlı derin öğrenme modellerinin stratejik önemini kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Özellikle, askeri unsur tespit modelinin geliştirilmesi ve uygulanması, askeri personellerin kuvvet bazında ve ülke bazında sınıflandırılması proje kapsamında detaylı bir şekilde incelenmiştir. Modelin eğitimi, veri setinin toplanması ve işlenmesi, CNN mimarilerinin detaylı analizi ve modelin askeri uygulamalardaki potansiyeli, projenin temel odak noktalarını oluşturmuştur.

Modelin geliştirilmesi sürecinde, EfficientNetV2S mimarisi kullanılmış ve bu mimari, her türlü askeri unsurun sınıflandırılması için gerekli özellikleri öğrenmek üzere eğitilmiştir. Modelin, veri seti darlığı sebebi ile %60 başarı oranı ile 11 farklı sınıfı tanıyabilmesi, bu alanda yapılacak çalışmalar için büyük veri setlerinin önemini ve bu tür çalışmaların askeri birimlerce kullanılmasının önemini hatırlatmaktadır.

Özellikle, her türlü hava araçları ve sınır güvenliği sistemlerinde kullanıldığında, bu model, hedef tespiti ve takibi, arazi tespiti, birlik hareketlerinin takibi gibi kritik görevlerde yüksek doğrulukta sonuçlar elde edilebilir. Modelin eğitimi ve parametre ayarlamaları sürecinde karşılaşılan zorluklar ve başarılar, gelecekteki benzer çalışmalar için kıymetli bilgiler sağlamaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları, askeri alanda görüntü işleme teknolojilerinin ve yapay zekâ uygulamalarının stratejik önemini vurgulamaktadır. Modelin veri seti genişletilerek eğitilmesi başarılı sonuçlar üretebilir. Bu tarz görüntü işleme modelleri askeri operasyonların etkinliğini ve güvenliğini artırma potansiyeline sahiptir.

Önerilen gelecekteki çalışmalar, modelin daha geniş veri setiyle beslenerek, doğruluğunun ve kapsamının artırılmasını buna bağlı olarak daha kapsamlı askeri ve sivil uygulamalarda kullanımını mümkün kılmayı hedeflemektedir. Ayrıca, bu teknolojilerin etik ve sosyal boyutlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Sonuç olarak, bu proje, askeri alanda görüntü işleme ve yapay zekâ uygulamalarının geleceğine dair teknolojik yeniliklerin kullanımına yönelik bir bakış açısı sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- AMID, Afshine ve Shervine Amidi (2022), “Evrışimli Sinir Ağları el kitabı”,
<https://stanford.edu/~shervine/l/tr/teaching/cs-230/cheatsheet-convolutional-neural-networks>,
01.12.2022.
- BHATTI, Muhammad Tahir, Muhammad Gufran Khan, Masood Aslam ve Muhammad Junaid Fiaz (2021), “Weapon Detection in Real-Time CCTV Videos Using Deep Learning”,
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9353483>, 12.02.2021.
- CAYAMCELA, Manuel Eugenio Morocho ve Wansu Lim (2021), “Pattern Recognition Of Soldier Uniforms With Dilated Convolutions And A Modified Encoder-Decoder Neural Network Architecture”,
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08839514.2021.1902124>, 01.04.2021.
- GEDAN, Dilara (2020), Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Bazı Meyvelerin Sınıflandırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi TARIM Makinaları VE Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
- GONZALES, C. Rafaels ve Richard E. Woods (1992), “Sayısal Görüntü İşleme”, Yıl 31, Aralık, s.36-99.
- İNİK, Özkan ve Erkan ÜLKER (2017), "Derin Öğrenme ve Görüntü Analizinde Kullanılan Derin Öğrenme Modelleri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 11.12.2017.
- KOÇ, Elif (2022), “Evrışimli sinir ağlarına giriş”, <https://miuul.com/not-defteri/evrisimli-sinir-aglarina-giris>, 01.12.2022.
- KURT, Ferhat (2018), Evrışimli Sinir Ağlarında Hiper Parametrelerin Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
- LIN, Chiuhsiang Joe, Chi-Chan Chang ve Bor-Shong Liu (2014), “Developing and Evaluating a Target-Background Similarity Metric for Camouflage Detection”,
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0087310>, 03.02.2014.
- NABİYEYEV, Vagifoğlu Vasif (2012), Yapay Zeka: İnsan – Bilgisayar Etkileşimi, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
- ÖZTEMEL, Ercan (2012), “Yapay Sinir Ağları”, Yıl 31, Aralık, s.13-42.

ROSEBROCK, Adrian (2020), "An Ethical Application of Computer Vision and Deep Learning Identifying Child Soldiers Through Automatic Age and Military Fatigue Detection", <https://pyimagesearch.com/2020/05/11/an-ethical-application-of-computer-vision-and-deep-learning-identifying-child-soldiers-through-automatic-age-and-military-fatigue-detection/>, 11.05.2020.

SHANNON, Thomas, Ben Wiltshire ve Emmet Spier. (2014), "Detection of people in military and security context images", <https://spie.org/news/5586-detection-of-people-in-military-and-security-context-images?SSO=1>, 02.09.2014.

XIA, Hua ve Xinqing Wang, Dong Wang, Jie Huang, Xiaodong Hu (2018), "Military Object Real-Time Detection Technology Combined with Visual Saliency and Psychology", https://www.researchgate.net/publication/327878623_Military_Object_Real-Time_Detection_Technology_Combined_with_Visual_Saliency_and_Psychology, 25.09.2018.

YILMAZ, Okan, Hakan Aydın, Ali Çetinkaya (2020), "Faster R-CNN Evrimsel Sinir Ağı Üzerinde Geliştirilen Modelin Derin Öğrenme Yöntemleri ile Doğruluk Tahmini ve Analizi: Nesne Tespiti Uygulaması", <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/article/753896>, 31.12.2020.

ZHENG, Yunfei, Xiongwei Zhang, Feng Wang, Tiejong Cao, Meng Sun, Xiaobing Wang (2018) "Detection of People With Camouflage Pattern Via Dense Deconvolution Network", <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8336933>, 12.04.2018.